

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 556 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyevena</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications..... 218 Allamurodov Elyor Tursun ugli	218
	Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini..... 223 Dilrabo Jumanova	223
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar 227 Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	227
	Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar 232 Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	232
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 235 Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	235
	Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi..... 239 Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi	239
	Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ... 244 Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich	244
	Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar 247 Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi	247
	Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools..... 250 Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna	250
	Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari 255 Berdiyeva Dilnoza A'zamovna	255
	Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv 258 Charos Axmadova	258
	STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish 262 Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	262
	Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi 267 Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	267
	Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar 272 Erimmetova Nafisa Bahromovna	272
	Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari 279 Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi	279
	Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 283 Karimov Jaxongir Abdunabiyevich	283
	Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili..... 287 Madaminova Shaxodat Shomurotovna	287
	Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari..... 293 Mahmudova Maftuna Aktam qizi	293
	Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study 297 Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li	297
	Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi..... 301 Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza	301
	Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari..... 305 Muxitdin Nazarov	305
	10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ... 310 Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi	310
	Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya..... 314 Qurbonova Gulmira Alisher qizi	314

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
<i>Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
<i>Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna</i>	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
<i>To'g'izboyev Faxriddin Ulashovich</i>	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
<i>Usmonova Xusnora Ergashovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
<i>Axmedov Gayratjon Kosimovich</i>	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
<i>Бабаджанова Гулчехра</i>	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
<i>Габдульманова Ильнура Минисламовна</i>	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
<i>Ergashova Dilafro'z</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
<i>Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
<i>Khurshida Kuchkarova</i>	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
<i>Ibodova Gulimehr Inoyat qizi</i>	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
<i>Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Musiq ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
<i>Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi</i>	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
<i>Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi</i>	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
<i>Najimova Muhabbat</i>	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
<i>Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
<i>Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna</i>	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
<i>Yuldasheva Saodat Utkurovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
<i>Akbarova Feruza Uktamjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyfsini joriy etish 410 Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi</p> <p>Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari 416 Kushimova Mahbuba Janibekovna</p> <p>Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari..... 420 Mirzayeva Umidaxon Inamovna</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi..... 423 Omanqulova Shohida Nematillo qizi</p> <p>Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari 426 Ramazonov Jahongir Djalolovich</p> <p>Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons 431 S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv 438 Suvankulova Malika Baxtiyor qizi</p> <p>"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida 444 Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li</p> <p>Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati..... 447 Ziyatov Muhammad Namazovich</p> <p>Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию 451 Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи</p> <p>Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari..... 455 Sodiqova Nurgul Tursunboyevna</p> <p>Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari..... 459 Berdiyev Sherzod Ochilovich</p> <p>Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida 462 Ochilova M. P.</p> <p>Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan 468 Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li</p> <p>Oliy ta'limda tasviriy san'at: an'anaviylik va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligi 472 Bozorov Farxod Toyir o'g'li</p> <p>Oliy ta'lim tizimida ona tili o'qitishning kognitiv-kontseptual asoslari va lingvodidaktik tizimini takomillashtirish 475 Djo'rayeva Shaxnoza Shakirjanovna</p> <p>O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish 478 Salohiddinova Lobar Qahramon qizi</p> <p>Deontologik yondashuv asosida maktab direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashtirish..... 482 Abdulxayeva Maxiraxon Boriyxonovna</p> <p>Sportchilarda gipoksik mashg'ulotlar davomida qon aylanish tizimining funksional imkoniyatlarini rivojlantirish..... 485 Adilbekov T. T.</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarda mehnatsevarlik va tejamkorlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi..... 488 Alisherova Raxnamo Odiljon qizi</p> <p>Pedagogikada enigmatik matn tushunchasi: nazariy talqin, tasnif va didaktik funksiyalar 493 Ibroximova Xilola To'xtasinjon qizi</p> <p>Futbol akademiyalarida yosh iste'dodlarni kashf etishda murabbiyning pedagogik mahorati va bolalar psixologiyasi 498 Shukurova Sayyora Sa'dullayevna, Kadirov Abdurashid</p>
-------------------------------------	--

Ikkinchi tartibli egri chiziqlar va ularni hayotiy masalalarga tatbiq etish orqali o'qitish metodikasi	502
<i>To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova</i>	
Sport jamoalarida norasmiy liderlikning shakllanish omillari va psixologik asoslari (raqamli muhit kontekstida)	507
<i>Usmonov Alisher G'offorali o'g'li</i>	
Methodological Features of Constructing the Basketball Training Process in Physical Education Clubs of General Education Schools.....	511
<i>Baymurotov Ismakhmud Alievich</i>	
Kollaborativ o'qitish texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	514
<i>Bobonova Zulfiya Alimqul qizi</i>	
How Anxiety Affects Speaking Performance in IELTS Preparation Classes.....	517
<i>Fariza Ergasheva O'lmas kizi</i>	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish tendensiyalari	523
<i>G'ofurov Jamoliddin, Ma'rifjonova Mubina</i>	
Til darslarida komparativ tafakkurni shakllantirishning pedagogik modellari	527
<i>Mohinbonu Usmonova Uchqun qizi</i>	
Taekvondochilarda ideomotor tayyorgarlikni rivojlantirishda vizual signal va zarba datchikli qurilmaning diagnostik imkoniyatlari.....	532
<i>Po'latov Xumoyun Tursunali o'g'li</i>	
Teacher Professional Competence Development in ELT: Theoretical And Practical Perspectives	537
<i>Qilichova Zarifa Xayrullo Qizi</i>	
Современные подходы к формированию коммуникативных умений у учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.....	540
<i>Закирова Сарвиноз Баратовна, Зайнутдинова Зулхумор</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish (maktabgacha ta'lim jarayoni misolida)	544
<i>Eldor Raxmatov Rayxonovich, Nodira Ochilova Yo'ldoshevna</i>	
Nutq rivojlanishi modulini o'qitishda bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	547
<i>Xamroyeva Zumradxon Arabboy qizi</i>	
Методология совершенствования теории и практики предмета “Родной язык и читательская грамотность” в системе высшего образования	551
<i>Шоира Баймуратовна Бабаева</i>	

МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕДМЕТА “РОДНОЙ ЯЗЫК И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ” В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шоира Баймурадовна Бабаева

Д. ф. п. н.(PhD), профессор

Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” в системе высшего образования. Обоснована необходимость модернизации традиционных подходов к языковому обучению в условиях цифровизации и компетентностной трансформации образовательного процесса. На основе анализа научной литературы раскрыты современные методологические подходы к преподаванию языковых дисциплин.

Ключевые слова: Родной язык, грамматическое чтение, языковое образование, высшее образование, коммуникативная компетентность, текстоцентрическое обучение, языковая личность, цифровые образовательные технологии, лингводидактика, методика преподавания языка.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimida “Ona tili va grammatik o'qish” fanini o'qitishni takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida yangilanayotgan sharoitda til ta'limiga doir an'anaviy yondashuvlarni modernizatsiya qilish zarurati asoslab berilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida til fanlarini o'qitishning zamonaviy metodologik yondashuvlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ona tili, grammatik o'qish, til ta'limi, oliy ta'lim, kommunikativ kompetensiya, matnga yo'naltirilgan ta'lim, til shaxsi, raqamli ta'lim texnologiyalari, lingvodidaktika, til o'qitish metodikasi.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of improving the teaching of the course “Native Language and Grammatical Reading” in the higher education system. The necessity of modernizing traditional approaches to language instruction in the context of digitalization and the competency-based transformation of the educational process is substantiated. Based on the analysis of scientific literature, contemporary methodological approaches to teaching language disciplines are presented.

Key words: Native language, grammatical reading, language education, higher education, communicative competence, text-centered learning, linguistic personality, digital educational technologies, linguodidactics, language teaching methodology.

ВВЕДЕНИЕ

Язык является не только важнейшим средством общения, но и фундаментальной основой духовного, интеллектуального и культурного развития личности. Через родной язык человек познаёт окружающий мир, усваивает национальные ценности, приобщается к историческому наследию своего народа и формирует собственную языковую картину мира. В условиях динамичного развития современного общества, характеризующегося процессами глобализации, цифровизации и интенсивного обмена информацией, особую актуальность приобретает проблема совершенствования языкового образования в системе высшей школы. Одним из ключевых компонентов гуманитарной подготовки студентов выступает предмет “Родной язык и грамматическое чтение”, направленный на формирование высокой языковой культуры, развитие аналитического мышления и совершенствование коммуникативных навыков обучающихся. Значимость данной дисциплины определяется тем, что именно она обеспечивает осознанное овладение нормами литературного языка, способствует развитию навыков грамотной устной и письменной речи, а также формирует способность к глубокому пониманию и интерпретации текстов различного характера. Современная образовательная практика свидетельствует о том, что

традиционные методы преподавания языковых дисциплин уже не в полной мере отвечают требованиям времени. Простое усвоение грамматических правил и теоретических сведений не гарантирует формирования языковой личности, способной эффективно использовать родной язык в профессиональной, научной и общественной деятельности. В связи с этим возникает необходимость поиска новых методологических подходов, ориентированных на развитие практических компетенций студентов, их исследовательских способностей и критического отношения к языковым явлениям.

Особую значимость данная проблема приобретает в условиях модернизации высшего образования, где центральное место занимает компетентностный подход. Современный выпускник должен не только владеть системой языковых знаний, но и уметь применять их в различных коммуникативных ситуациях, анализировать тексты, аргументированно выражать собственную позицию, участвовать в научном диалоге и самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации. Это требует пересмотра содержания дисциплины, совершенствования методического обеспечения учебного процесса и внедрения инновационных образовательных технологий. Актуальность исследования обусловлена существующим противоречием между возрастающими требованиями к качеству языковой подготовки будущих специалистов и недостаточной разработанностью эффективных механизмов интеграции теоретического и практического компонентов обучения в рамках предмета “Родной язык и грамматическое чтение”. Решение данной проблемы предполагает разработку научно обоснованных методических основ, способных обеспечить повышение эффективности преподавания дисциплины в условиях современной образовательной среды. Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование и разработка методических основ совершенствования теории и практики преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” в системе высшего образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: изучить современные научные подходы к языковому образованию; проанализировать содержание и особенности преподавания дисциплины в высшей школе; выявить факторы, влияющие на качество языковой подготовки студентов; определить эффективные педагогические технологии и разработать практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса. Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении методических основ преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” на основе интеграции компетентностного, коммуникативного, деятельностного и цифрового подходов. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов для совершенствования учебных программ, разработки современных методических материалов и повышения качества подготовки будущих специалистов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема совершенствования преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” имеет междисциплинарный характер и находится на стыке лингвистики, педагогики, психологии и методики обучения языку. Анализ научной литературы показывает, что в последние десятилетия исследовательский интерес к вопросам языкового образования существенно возрос, что связано с модернизацией высшей школы и переходом к компетентностной модели обучения.

Теоретическую основу настоящего исследования составляют труды выдающегося русского лингвиста и психолога речи Л.С. Выготского, который рассматривал язык как важнейший инструмент развития мышления личности. Согласно его культурно-исторической концепции, речевая деятельность выступает основой познавательного развития человека. Идеи Л.С. Выготского позволяют рассматривать процесс изучения родного языка не только как усвоение системы грамматических правил, но и как средство формирования интеллектуальной культуры обучающихся.

Значительное влияние на развитие современных представлений о языковом образовании оказали исследования А.А. Леонтьева, посвящённые теории речевой деятельности. В своих работах учёный доказывал, что эффективное обучение языку должно быть ориентировано на развитие коммуникативных способностей личности. По мнению исследователя, главной целью языкового образования является формирование способности использовать язык как инструмент общения, мышления и социальной адаптации.

Данный подход особенно актуален для преподавания дисциплины “Родной язык и грамматическое чтение”, поскольку позволяет соединить изучение языковой системы с практикой речевой деятельности.

Существенный вклад в развитие методики языкового образования внесли Н.М. Шанский и М.Т. Баранов. В их трудах раскрываются вопросы формирования языковой компетенции, совершенствования речевой культуры и организации работы с текстом ^[4, с. 60].

Методологически важными для настоящего исследования являются работы И.А. Зимней, посвящённые компетентностному подходу в образовании. Исследователь рассматривает компетенцию как

интегративное качество личности, объединяющее знания, умения, навыки и опыт практической деятельности.

Современные тенденции цифровизации образования нашли отражение в исследованиях В.П. Беспалько, М.В. Кларина и Г.К. Селевко. Учёные рассматривают инновационные педагогические технологии как важный фактор повышения качества обучения. В их работах особое внимание уделяется вопросам индивидуализации образовательного процесса, активизации познавательной деятельности студентов и использованию интерактивных методов обучения.

Отдельного внимания заслуживают труды современных узбекских учёных-лингвистов и методистов, среди которых особое место занимают исследования Н.М. Махмудова, А. Нурмонова, Ш. Рахматуллаева и Б. Менглиева. В их работах рассматриваются вопросы развития узбекского литературного языка, совершенствования языкового образования, формирования речевой культуры молодёжи и модернизации методики преподавания родного языка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу настоящего исследования составляет комплекс современных научных подходов, позволяющих всесторонне изучить проблему совершенствования теории и практики преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” в системе высшего образования. Выбор методологических ориентиров обусловлен сложностью исследуемого объекта, который объединяет педагогические, лингвистические, психологические и методические аспекты языковой подготовки студентов. В качестве базового научного основания исследования использован компетентностный подход, получивший развитие в работах И.А. Зимней, А.В. Хуторского и В.И. Байденко. Данный подход позволяет рассматривать процесс обучения не как передачу совокупности знаний, а как формирование способности эффективно применять полученные знания, умения и навыки в различных профессиональных и коммуникативных ситуациях. В рамках исследования компетентностный подход выступает инструментом оценки эффективности преподавания дисциплины “Родной язык и грамматическое чтение” с позиции формирования языковой, коммуникативной и профессиональной компетентности обучающихся. Методологически значимым для исследования является деятельностный подход, основанный на научных положениях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина.

Согласно данному подходу, процесс обучения рассматривается как активная деятельность обучающегося, направленная на самостоятельное освоение знаний и формирование практического опыта. Использование деятельностного подхода позволило определить механизмы взаимодействия теоретической подготовки студентов с практической языковой деятельностью в образовательном процессе. Особое значение для исследования имеет текстоцентрический подход, активно развиваемый в современной лингводидактике. В рамках данного подхода текст рассматривается как основная единица обучения языку и источник формирования языковой, речевой и культурологической компетентности студентов. Использование текстоцентрического подхода позволило проанализировать роль грамматического чтения в развитии навыков критического осмысления информации, интерпретации содержания и построения собственных речевых высказываний. Эмпирическая часть исследования основывалась на методах педагогического наблюдения, сравнительного анализа образовательной практики и изучения результатов учебной деятельности студентов.

Использование данных методов позволило выявить существующие проблемы в организации преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение”, определить факторы, влияющие на качество языковой подготовки обучающихся, а также оценить эффективность современных образовательных технологий. Особое внимание в исследовании уделялось системному подходу, рассматривающему процесс преподавания языка как целостную педагогическую систему, включающую цели обучения, содержание образования, методы преподавания, средства обучения и результаты образовательной деятельности. Интеграция компетентностного, коммуникативного, деятельностного, текстоцентрического и системного подходов позволила рассмотреть процесс преподавания родного языка как многоуровневую образовательную систему, ориентированную на формирование языковой личности современного специалиста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проверки эффективности разработанной методологии совершенствования теории и практики преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” был проведён педагогический эксперимент на базе Бухарского государственного педагогического института в период с января по апрель 2026 года. В исследовании приняли участие 30 студентов 4-го курса филологического направления. Выбор

именно выпускного курса был обусловлен тем, что к данному этапу обучения студенты уже обладают определённым объёмом лингвистических знаний, что позволяет объективно оценить эффективность внедряемых методических нововведений. Основная цель эксперимента заключалась в выявлении влияния современных педагогических технологий на уровень сформированности языковой, коммуникативной и аналитической компетентности будущих специалистов. На диагностическом этапе исследования был проведён комплексный контроль знаний студентов. Оценивание осуществлялось по шести ключевым критериям: владение грамматическими нормами, понимание и интерпретация текста, культура письменной речи, коммуникативная компетентность, навыки лингвистического анализа и исследовательской деятельности.

Результаты первичной диагностики показали, что большинство студентов уверенно воспроизводят теоретический материал, однако испытывают определённые трудности при практическом применении знаний в процессе анализа текстов, подготовки научных работ и аргументированного выражения собственной точки зрения. В ходе формирующего этапа была внедрена авторская методика обучения, основанная на сочетании компетентностного, коммуникативного и текстоцентрического подходов^[12]. Учебные занятия строились на основе анализа художественных, публицистических и научных текстов, проведения академических дискуссий, выполнения исследовательских заданий, подготовки мини-проектов и презентаций. Особое внимание уделялось развитию навыков самостоятельного поиска информации, критического чтения и интерпретации языковых явлений в реальном коммуникативном контексте.

Наблюдения, проводившиеся в течение четырёх месяцев, показали постепенное повышение учебной активности студентов. Если на начальном этапе лишь отдельные обучающиеся принимали активное участие в обсуждении языковых проблем, то к завершению эксперимента большинство студентов демонстрировали способность самостоятельно анализировать текстовый материал, аргументировать собственные выводы и применять грамматические знания для решения практических задач. Для определения результативности предложенной методики в апреле 2026 года было проведено итоговое тестирование по тем же критериям, что и на начальном этапе исследования. Сравнительный анализ полученных данных выявил существенные положительные изменения практически по всем исследуемым показателям.

Таблица 1: Результаты педагогического эксперимента среди студентов 4 курса Бухарского государственного педагогического института (январь–апрель 2026 г., n = 30)

Показатели	До эксперимента (%)	После эксперимента (%)	Прирост (%)
Владение грамматическими нормами	72	91	+19
Понимание и интерпретация текста	66	92	+26
Культура письменной речи	69	90	+21
Коммуникативная компетентность	64	91	+27
Навыки лингвистического анализа	61	94	+33

Анализ результатов свидетельствует о высокой эффективности разработанной методологии. Наиболее значительные изменения наблюдались в развитии навыков лингвистического анализа (+33 %) и исследовательской деятельности (+31 %). Данный результат подтверждает, что использование проблемно-поисковых методов, текстоцентрического анализа и самостоятельной исследовательской работы способствует формированию более глубокого понимания языковых процессов и развитию профессионального мышления будущих филологов. Не менее важным результатом стало повышение уровня коммуникативной компетентности студентов. В процессе наблюдения было установлено, что обучающиеся стали более уверенно участвовать в научных дискуссиях, грамотно аргументировать свою позицию и использовать нормы литературного языка в устной и письменной речи. Существенно улучшилось качество письменных работ: уменьшилось количество грамматических и стилистических ошибок, повысились логичность изложения и культура научного оформления текстов.

Результаты педагогического эксперимента, проведённого на базе Бухарского государственного педагогического института в январе–апреле 2026 года, убедительно подтверждают эффективность предложенной методологии совершенствования теории и практики преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение”. Полученные данные свидетельствуют о том, что интеграция современных образовательных подходов способствует существенному повышению качества языковой подготовки студентов, развитию их коммуникативной культуры и формированию профессионально значимых компетенций. Исследование показало, что проблема преподавания предмета “Родной язык и грамматическое чтение” связана не с недостатком учебного материала или отсутствием теоретической базы, а

прежде всего с необходимостью изменения подхода к организации самого образовательного процесса. Современный студент гораздо успешнее усваивает языковые знания тогда, когда становится активным участником обучения, а не пассивным слушателем готовой информации. В ходе педагогического эксперимента, проведенного среди студентов 4-го курса Бухарского государственного педагогического института в январе–апреле 2026 года, было установлено, что использование текст центрального анализа, коммуникативных технологий и исследовательских заданий позволяет значительно повысить качество языковой подготовки. Студенты не только улучшили показатели по всем критериям оценивания, но и продемонстрировали более высокий уровень самостоятельности, речевой активности и аналитического мышления.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что грамматическое чтение следует рассматривать не как отдельный раздел языкового курса, а как средство формирования исследовательской культуры, критического мышления и коммуникативной компетентности студентов. Работа с текстом способствует развитию навыков анализа, сравнения, обобщения и самостоятельного поиска научной информации, что особенно важно для подготовки будущих педагогов и филологов. Практическая ценность исследования заключается в том, что апробированная методика может быть успешно использована в образовательной деятельности преподавателей языковых дисциплин высших учебных заведений. Рекомендуется внедрять данные методы при преподавании курсов родного языка, культуры речи, практической грамматики, стилистики, лингвистического анализа текста и методики обучения языку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

- преподавателям высших образовательных учреждений, осуществляющим подготовку филологов, педагогов и будущих учителей родного языка;
- магистрантам и докторантам, проводящим исследования в области лингводидактики и педагогики;
- разработчикам образовательных программ и учебно-методических комплексов;
- руководителям кафедр и факультетов при модернизации содержания языковых дисциплин;
- специалистам центров повышения квалификации педагогических кадров;
- учителям общеобразовательных школ и академических лицеев для совершенствования практико-ориентированного обучения языку.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что будущее языкового образования связано не столько с увеличением объёма изучаемого материала, сколько с созданием условий, при которых студент учится самостоятельно мыслить, анализировать, интерпретировать и использовать язык как инструмент профессионального развития. Именно в этом заключается основное направление дальнейшего совершенствования предмета “Родной язык и грамматическое чтение” в системе высшего образования.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 459 с.
2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – Москва: ЛЕНАНД, 2022. – 216 с.
3. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения языковому общению. – Москва: Русский язык. Курсы, 2021. – 568 с.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Москва: Юрайт, 2023. – 449 с.
5. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении: научно-методическое пособие. – Москва: Эйдос, 2022. – 198 с.
6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – Москва: Академия, 2021. – 192 с.
7. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в современной педагогике. – Москва: Юрайт, 2024. – 314 с.
8. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка. – Москва: Просвещение, 2022. – 368 с.
9. Махмудов Н.М. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2023. – 412 б.
10. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2022. – 356 б.
11. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Universitet, 2021. – 384 б.
12. Электронная библиотека “eLIBRARY.RU” (дата обращения: 24.06.2026).
13. Научная электронная библиотека “CyberLeninka” (дата обращения: 24.06.2026).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.